

SEpM 7: Lugalšu à un roi (3.3.2)

Pascal Attinger, 2013, actualisé en 2019

I Littérature secondaire

1) Editions

F.A. Ali, Sumerian Letters: Two Collections from the Old Babylonian Schools (Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania 1964) 85-91.

J. Black et al., ETCSL 3.3.2 (2005¹). (translittération et traduction).

A. Kleinerman, CM 42 (2011) 130-135 et 227-235.

P. Attinger/A. Glenn, NABU 2018/95 (édition de X25).

2) Textes

N23: photo et translittération dans CDLI P356218. — **N37**: photo et translittération dans CDLI P264390. — **N40**: photo et translittération dans CDLI P230450. — **N42**: photo dans CDLI P230451. — **N47**: photo et translittération dans CDLI P265434. — **N76**: v maintenant J. Peterson, BPOA 9 (2011), 309 sq. n° 276 et 311 sq. n° 279; photos pl. 63 sq. et, avec translittération, dans CDLI P230799 ((+) N 3961). — **N87**: v. maintenant Peterson, BPOA 9, 308 sq. n° 275; photo aussi dans CDLI P256971 (avec translittération). — **N95**: v. maintenant Peterson, BPOA 9, 307 sq. n° 274; photo aussi dans CDLI P279882 (avec translittération). — **Ur5**: collations dans M.-C. Ludwig, UAVA 9 (2009) 168 sq., translittération, traduction et bref commentaire dans J. Peterson, The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur: UET 6/1-3 in Transliteration and Translation with Select Commentary (mns. 2017) ad loc., photos dans CDLI P346259. — **X8**: photos dans P. Michalowski, MC 15 (2011) DVD. — **X12**: photo et translittération dans CDLI P252257. — **X25**: copie dans YOS 22, 49 (1-23 et répète 1-9; séquence: 1-8, 10, 9, 11-13, 15-16, 19, 17-18, 20, 14, 21-23), photo dans Attinger/Glenn, NABU 2018/95 et CDLI P357301².

3) Traductions partielles, commentaires

Jaques, M., OBO 273 (2015) 201 sq.

Löhnert, A., WO 44 (2014) 207 sq.

II Traduction

1 Parle au roi dont l'éclat resplendit sur tous les pays tel (celui de) la lune,
2 sq. dis de plus à mon seigneur qui rend des verdicts équitables comme Utu, assure de justes décisions³
comme Ištaran, qui écoute les prières,
4 c'est ce qui dit ton serviteur Lugalšu, le citoyen de Nippur:
5 Brouter de l'herbe comme un mouton est devenu mon lot⁴, j'ai cessé de me purifier⁵!
6 Tel un boeuf attelé qui n'est pas resté sous le joug⁶, on m'a fait aller dans la steppe.

¹ C'est la date de la standardisation; la date de l'édition fait défaut, probabl. 2001.

² La photo reproduite dans photo dans CDLI 357301 n'est pas celle de YOS 22, 48, mais de YOS 22, 49.

³ Litt. "tient en ordre/rend droites les décisions".

⁴ Litt. "est apparu sur moi" (-e- est probabl. un directif de la 1^{re} sing.).

⁵ Traduction très libre, litt. "*j'ai fini dans le purifier*"; la forme verbale transitive (-ni-) fait toutefois difficulté. L'alternative serait de traduire "*j'ai cessé de me nettoyer/purifier*", mais c'est alors le préf. du locatif {ni} qui est inexplicable. nağa tub₂ signifie normalement "bouchonner, étriller (un animal)" (v. Kleinermann 2011:132 avec litt. ant.). Dans UH 3:1110, il est toutefois rendu par *ramku*, litt. "lavé (un prêtre)", et j'admets que l'acception "se purifier, se laver" vaut également ici. Pour une interprétation très différente de cette ligne, cf. M. Jaques, JCS 65 (2013) 231 et OBO 273 (2015) 202; tant grammaticalement (avant tout l'ordre des mots) que lexicalement (nağa-tub₂ "potasse caustique"), elle n'emporte toutefois pas la conviction.

- 7 Comme une vache et son veau qui ne sont pas demeurés ensemble⁷, je gémiss d'une voix à fendre le coeur⁸.
- 8 Comme une brebis et son agneau saisis à l'endroit de la traite⁹, *des mains m'ont empoigné*¹⁰.
- 9 Comme un oiseau, quelqu'un m'a arraché à mon nid.
- 10 Tel un bateau que l'on n'a pas laissé dans un port¹¹ sûr¹², le vent m'a fait dériver.
- 11 *Je me consume avec ceux qui gémissent dans les rues (de) Nippur*¹³.
- 12 Une ville étrangère est devenue ma ville¹⁴, je n'ai personne qui s'intéresse à (ma) cause.
- 13 Une demeure étrangère est devenue ma demeure, (*c'est*) *la plainte qui* a autorité sur moi¹⁵.
- 14 Dans ma ville, comme un esclave, je n'ai pas d'argent¹⁶, mes cheveux¹⁷ sales sont défaits¹⁸.
- 15 sq. Mes amis, mes compagnons, mes connaissances, les gens qui m'étaient chers, (tous) m'ont regardé avec dédain comme quelqu'un mangeant seul.
- 17 sq. Lorsque je voulais me délecter de son lait, la mère qui m'a porté a écarté de ma bouche *sa poitrine (arrondie comme) le croissant de la lune*¹⁹.
- 19 Mon père, qui m'avait toujours tenu dans son giron, m'a posé par terre.

⁶ Litt. "ne tenant pas au joug"; nu-ḥa-za (participe) est la leçon la mieux représentée (cinq duplicats), et grammaticalement la seule correcte; nu-ub-ḥa-za (N76, Ur5 et X8) est anomal (absence de la nominalisation; comp. l. 10 X2).

⁷ Comp. Lugalb. II 307 // 371/373: ab₂ šilam amar-bi (// a[mar-bi]-ḥa¹ [TT 307] // ḥamar¹-bi-ḥa¹ [W 373]) la₂-a-gen₇ erin₂-ḡu₁₀ mu-da-la₂. On peut hésiter entre "Comme une vache et son veau (liés =) restés ensemble, mes troupes me sont attachées" et "Comme une vache restée/restant avec son veau, (...)", mais "Comme une vache dont le veau est resté près d'elle" (comp. la traduction de Kleinerman 2011:130 pour SEpM 7:7) semble difficile vu les variantes de W et de TT. A la l. 8, u₈ sila₄-bi e₂-ubur-ra dab₃-ba-gen₇ signifie très vraisemblablement "comme une brebis et son agneau qui ont été saisis à (la maison (du) pis =) l'endroit de la traite" (sinon šu(-ni) ba-ab-dab₃-be₂(-en) "des/ses mains m'ont empoigné" ne donnerait pas de sens), ce qui plaide pour "une vache et son veau" à la l. 7.

⁸ Litt. "je crie d'une voix de compassion".

⁹ Litt. "à la maison (du) pis". Le lexème usuel est e₂-ubur-ra-k.

¹⁰ Ainsi probabl. N76 // "*ses mains m'ont empoigné*" (N14 et N85) // "*on m'a pris/j'ai été pris dans les mains*" (X25); je ne vois pas à qui renvoie le suff. poss. de la troisième sing. pers.

¹¹ Litt. "quai".

¹² X2 a^{ēs} ma₂ ge-na-a li-bi₂-ib-kar-re, qui est syntaxiquement bizarre (absence de la nominalisation; comp. nu-ub-ḥa-za à la l. 6). Pour kar, on peut hésiter entre un dénomiatif de kar "quai" ("faire accoster"; comp. peut-être Ninurta G 101) et un causatif de kar "prendre la fuite, s'échapper" ("mettre en lieu sûr" v.s.). Dans les deux cas, ge-na-a doit être un adverbe.

¹³ Traduction très incertaine, litt. peut-être "*Je me consume dans les plaintes des rues (de) Nippur*". L'interprétation usuelle "Le chagrin m'a consumé dans les rues de Nippur" semble beaucoup plus simple et est peut-être correcte (cf. surtout UET 6, 273 i 13' [KA-Enlila à un roi 9] (...) i-si-iš-bi ib₂-gu₇-en, où i-si-iš-bi est certainement le sujet de gu₇; Elegie 1:13 n'est syntaxiquement pas transparent), mais supposerait en sum. i-si-iš-e (...) ib₂/im-gu₇-e(-en). Même si i-si-iš est topicalisé, cela ne résoud pas le problème soulevé par la forme verbale (mu-gu₇-e(-en) ne peut pas recouvrir mu-ub-gu₇-e(-en), car {mu + b} est agrammatical).

¹⁴ Pour les ll. 12 sq., comp. D. Charpin, OPSNKF 12 rev. 5' (comm. p. 16): [e₂ kur₂ k]i-tuš-ḡu₁₀ mu-un-ku₄ (...), rendu en akkadien par Ḥ₂ nā¹-[a]k-rum a-na šu-ub-ti-ia i-tu-ḥur₂¹. Pour mu-da-an-ku₄ au lieu de ba-da-an-ku₄ (pers. au lieu de non-pers.), comp. la "faute" inverse aux ll. 17 et 19 sq. (-bi/ au lieu de -/ani/) et à la l. 23 (/b/ au lieu de /n/).

¹⁵ Sur cette ligne difficile, cf. P. Attinger/A. Glenn, NABU 2018/95. X25 a soit "*(c'est) la colère (sumur3 = sumur) qui a été décrétée (pour moi)*", soit "*une cabane a été décrétée pour moi*".

¹⁶ Litt. "je n'ai pas emporté d'argent".

¹⁷ Litt. "chevelure de la tête" (saḡ-siki dans N23 et N67) // (litt.) "chevelure principale/première" (siki-saḡ dans N47, N85 et X12(?)); siki-saḡ n'est en effet pas une relation génitive (cf. aussi DI T 14), ce qui rend peu probable une traduction littérale "cheveux de la tête".

¹⁸ Litt. "pendent". Dans N23 et N47, un signe suit mu-dur₇, ce qui pourrait plaider pour une traduction "pendent dans la saleté" v.s. Dans Saḡ B 97 sq., saḡ-siki mu-dur₇ est rendu par *ma-lu-u₂* et *kar-rum*.

¹⁹ Litt. "Ma mère génitrice a, lors de mon manger agréablement mon lait (= le lait qui m'était destiné), écarté de ma bouche son croissant de poitrine" (conjectural). Il est surprenant qu'aux ll. 17 et 19 sq., -/bi/ soit substitué à -/ani/ dans tous les duplicats, alors que cela ne vaut pas pour la l. 1 (-/ani/ dans six textes).

20 Ma maîtresse compatissante — son temple (m')était cher! — ne me jette plus un regard.
21 Comme devant un mauvais arbre ne donnant pas de fruits, personne ne se réjouit à ma vue.
22 Je suis un *arbre fruitier*²⁰ sans rejeton, je ne veux pas être emporté ainsi!
23 Puisse mon seigneur examiner mon cas, puissé-je retrouver ma position passée!
(23a²¹ Mon roi est informé!)

²⁰ Cf. PSD B 153 et Å.W. Sjöberg, AOAT 253 (1998) 363; pour cette acception très incertaine de bil₂/bil₃, comp. peut-être bil₂ gurun-na si₁₂-ga dans TplHy. 199 et Borger, JCS 21, 11:12+a (la traduction akkadienne par *in-bu ša₂ ina la-le-šu₂ ib-ba-nu-u* est certainement libre). Pour le difficile gurun-na si₁₂-ga, cf. Sjöberg, TCS 3 (1969) 91 et C. Mittermayer, OBO 239 (2009) 224, qui propose "ergrünt in (seinen) Früchten".

²¹ Seulement dans X14.